

Impact Factor: 5.479

ISSN 2181-9505

Doi Journal 10.26739/2181-9505

Philosophy and Life

FALSAFA VA HAYOT • ФИЛОСОФИЯ И ЖИЗНЬ

Special
Issue 2

2022

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI VAZIRLAR MAHKAMASI
HUZURIDAGI IMOM BUXORIY XALQARO
ILMIY-TADQIQOT MARKAZI
O'ZBEKISTON FALSAFA JAMIYATI

Международный научно-
исследовательский центр
Имам Бухари при Кабинете
Министров Республики Узбекистан
Философское общество Узбекистана

Imam Bukhari International
Research Center under the
Cabinet of Ministers of the
Republic of Uzbekistan
Philosophical Society of Uzbekistan

FALSAFA VA HAYOT XALQARO JURNAL

2 MAHCYB COH

ФИЛОСОФИЯ И ЖИЗНЬ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР 2

PHILOSOPHY AND LIFE INTERNATIONAL JOURNAL
SPECIAL ISSUE 2

Jurnal bir yilda 4
marta nashr qilinadi.

Журнал выходит
4 раза в год.

The journal is published
4 times in a year.

ISSN: 2181-9505
DOI: 10.26739/2181-9505

2022

FALSAFA VA HAYOT XALQARO JURNAL

№SI-2 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9505-2022-SI-2>

Tahrir kengashi:

Abdildina, R.J. — Qozog'iston FA akademigi, f.f.d., professor

Askarov, T.A. — Qirg'iziston FA akademigi, f.f.d., professor

Bazarbayev, J. — O'zbekiston FA akademigi, f.f.d., professor

Bashimov, V.V. — Turkmaniston milliy ta'lim instituti direktori

Werner Bush — dunyo professorlari uyushmasi exs prezidenti DSc, professor (Germaniya)

Mamedzade, I.R. — Azarbayjon FA Falsafa va sotsiologiya instituti direktori, f.f.d., professor

Morevedge, P. — AQSH dunyo olimlari departamenti raisi, DSc, professor

Nisanbayev, A.N. — Qozog'iston FA akademigi, f.f.d., professor

Skarantino, L.M. — Jahon falsafa jamiyatlari federatsiyasi prezidenti, DSc, professor, (Italiya)

Smirnov, A.V. — Rossiya FA akademigi, Rossiya FA "Falsafa" instituti direktori, Rossiya Falsafa Jamiyati prezidenti, f.f.d., professor (Rossiya)

Tursunov, A. — Tojikiston FA akademigi, f.f.d., professor (Tojikiston)

Tsuy Veyxan — Xitoy ijtimoiy fanlar Akademiyasi vitse-prezidenti, DSc, professor, (Xitoy)

Chumakov, A.N. — Rossiya FA Falsafa instituti professori, f.f.d., (Rossiya)

Muassislar:

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Imom al Buxoriy xalqaro ilmiy - tadqiqot markazi

O'zbekiston falsafa jamiyati
OOO tadqiqot.uz

Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Oliy attestatsiyasi komissiyasi rayosatining qarori bilan maxsus jurnallar ro'yxatiga kiritildi. 2018-yil 29-dekabrda 260/7 sonli bayonnoma

Ro'yxatga olinganligi haqidagi 1175 sonli guvohnoma O'zbekiston matbuot va axborot agentligi tomonidan 20.02.2018 yilda berilgan.

Bosh muharrir:

Shermuhamedova, N.A., — f.f.d., professor (O'zbekiston)

Bosh muharrir o'rinbosari:

Muhamedova, Z.M., — f.f.d., professor (O'zbekiston)

Mas'ul muharrir:

Safayeva, S.X., — f.f.n., dotsent (O'zbekiston)

Tahrir hay'ati:

Allahyarova, T. — f.f.d., professor (Azarbayjon)

Andirjanova, G.A., — s.f.d., professor (Qozog'iston)

Abasov, A. S. — f.f.d., professor (Azarbayjon)

Ahamer, G. — PhD, professor (Avstriya)

B.K. Santosh Kukreja, — DSc, professor (Hindiston)

Bodio Todeush, — s.f.d., professor (Polsha)

Bilalov, M. I., — f.f.d., professor (Rossiya)

Berna, A., — PhD, professor (Turkiya)

Vefa Tashdelen, — f.f.d., professor (Turkiya)

Gabitov, T. X. — f.f.d., professor (Qozog'iston)

Guseynov, S. — f.f.d., professor (Azarbayjon)

Gezalov, A.A., — f.f.n., professor (Rossiya)

Ivatova, L.M., — s.f.d., professor (Qozog'iston)

Kurmangaliyeva, G.K., — f.f.d., professor (Qozog'iston)

Lazarevich, A.A., — f.f.n., professor (Belorussiya)

Muzaffarov, M. — f.f.d., professor (Tojikiston)

Morevedge, R. — DSc, professor (AQSH)

Naushanbayeva, A., Hakimogli, — PhD filol., professor (Turkiya)

Olatunji Felix. O. — DSc., professor (Nigeriya)

Paxruddinov, Sh. I., — s.f.d., professor (O'zbekiston)

Sadikova, N.N., — f.f.d., professor (Tojikiston)

Saifnazarov, I.S., — f.f.d., professor (O'zbekiston)

Sergeyev, M.Y., — PhD, professor (AQSH)

Telebayev, G.T., — f.f.d. professor (Qozog'iston)

To'rayev, B. O., — f.f.d., professor (O'zbekiston)

Urmanbetova, J.K., — f.f.d., professor (Qirg'iziston)

Chjan Baychun, — f.f.d., professor (Xitoy)

Shadmonov, Q.B., — f.f.d., professor (O'zbekiston)

Fishier, A. — f.f.d., professor (Fransiya)

Yaxshilikov, J. — f.f.d., professor (O'zbekiston)

Yaskevich, Y.S., — f.f.d., professor (Belorusiya)

Ilmiy kotib:

Mahkamov, U. (O'zbekiston)

Musahhihlar:

Xidirov, M.T., (O'zbekiston)

Hamdamova, S. (O'zbekiston)

Madiyorova, V. (O'zbekiston)

Saurov, R.R., (O'zbekiston)

ФИЛОСОФИЯ И ЖИЗНЬ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ

№SI-2 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9505-2022-SI-2>

Редакционный совет:

Абдильдина, Р. Ж. - академик НАН Казахстана, д.ф.н., профессор

Аскарлов, Т. А. - академик АН Киргизистана, д.ф.н., профессор

Базарбаев, Ж. - академик АН Узбекистана, д.ф.н., профессор

Башимов, В. В. - директор национального института образования Туркменистана

Вернер Буш. - экс президент всемирной ассоциации профессоров, доктор философских наук, профессор, (Германия)

Мамедзаде, И. Р. - д.ф.н., профессор, директор института “Философии и социологии” АН Азербайджана

Мореведж, П. - DSc. профессор, руководитель GSP США

Нысанбаев, А.Н. - академик АН Казахстана, д.ф.н., профессор

Скарантино, Л. М. - президент всемирной федерации философских обществ д.ф.н., профессор (Италия)

Смирнов, А. В. - академик АН России, директор института Философии АН России, президент РФО, д.ф.н., профессор (Россия)

Турсунов, А. - академик АН Таджикистана, д.ф.н., профессор

Цуй Вэйхан - Вице-президент Института философии КАОН, д.ф.н., профессор (Китай)

Чумаков, А. Н. - проф. РАН, д.ф.н., (Россия)

Учредители:

Международный научно-исследовательский Центр Имама аль Бухари при Кабинете Министров Республики Узбекистан
Философское общество Узбекистана,
ООО tadqiqot.uz

Решением Высшей аттестационной комиссии при Кабинете Министров Республики Узбекистан введен в список специальных журналов. 2018 год 29 декабря протокол №260/7

Регистрационное свидетельство №1175 выдано 27.02.2018 агенством по печати и информации Узбекистана

Главный редактор:

Шермухамедова, Н. А. - д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Заместитель редактора:

Мухамедова, З. М. - д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Ответственный редактор:

Сафаева, С. Х. - к.ф.н., доцент (Узбекистан)

Редакционная коллегия:

Аллахьярова, Т. - д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Андиржанова, Г. А. - д.п.н., профессор (Казахстан)

Абасов, А. - д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Ахамер, Г. - PhD, профессор (Австрия)

В.К.Сантош Кукреджа. - PhD, профессор (Индия)

Бодио Тодеуш. - д.п.н., профессор (Польша)

Билалов, М. И. - д.ф.н., профессор (Россия)

Берна, А. - PhD.- профессор (Турция)

Вефа Ташделен - д.ф.н., профессор (Турция)

Габитов, Т. Х. - д.ф.н., профессор (Казахстан)

Гусейнов, С. -д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Гезалов, А.А. - к.ф.н., профессор (Россия)

Иватова, Л. М. - д.п.н., профессор, (Казахстан)

Курмангалиева, Г. К. - д.ф.н., профессор (Казахстан)

Лазаревич, А А - к.ф.н., профессор (Беларусия)

Музаффаров, М. - д.ф.н., профессор (Таджикистан)

Мореведж, Р. — DSc, профессор (США)

Наушабаева, А., Хекимоглы - PhD, профессор (Туркия)

Олатунжи Феликс О. — DSc, профессор (Нигерия)

Пахруддинов, Ш.И. - д.п.н., профессор (Узбекистан)

Садикова, Н. Н. - д.ф.н., профессор (Таджикистан)

Саифназаров, И.С. - д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Сергеев, М. Ю. - PhD, профессор (США)

Телебаев, Г.Т. - д.ф.н., профессор (Казахстан)

Тураев, Б.О. - д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Урманбетова, Ж. К. - д.ф.н., профессор (Киргизистан)

Чжан Байчун - д.ф.н., профессор (Китай)

Шадманов, К.Б. - д.ф.н. профессор (Узбекистан)

Фишлер, А. - д.ф.н., профессор (Франция)

Яхшиликов, Ж. - д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Яскевич, Я.С. - д.ф.н., профессор (Беларуссия)

Ученый секретарь:

Махкамов, У. (Узбекистан)

Корректоры:

Хидиров, М.Т. (Узбекистан)

Хамдамова, С. (Узбекистан)

Мадиярова, В. (Узбекистан)

Сауров, Р.Р. (Узбекистан)

PHILOSOPHY AND LIFE INTERNATIONAL JOURNAL

№SI-2 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9505-2022-SI-2>

Editorial Council:

Abdildina, R.J. - academician AS of Kazakhstan, doctor of philos. sciences, professor
Askarov, T.A. - academician AS of Kyrgyzstan, doctor of philos. sciences, professor;
Bazarbaev, J. - academician AS of Uzbekistan, doctor of philos. sciences, professor
Bashimov B.B. - director of national Institute of education of Turkmenistan
Werner Bush - President of the World Association of Professors, DSc, professor (Germany)
Mamedzade, I.R. - director of Institute “Philosophy and sociology” AS of Azerbaijan doctor of philosophical sciences, professor
Morewedge, P. - Editor-in-Chief; IGDE, DSc, professor USA
Nysanbaev, A.N. - academician AS of Kazakhstan, doctor of philos. sciences, professor
Scarantino, L.M. - President of International Federation of Philosophical societies, professor of philosophy and politics of culture, (Italy)
Smirnov, A.V. - Academician of the Academy of Sciences of Russia, Director of the Institute of Philosophy of the Academy of Sciences of Russia, President RFS, doctor of philos. sciences, professor (Russia)
Tursunov, A. - academician of the ASc of Tajikistan, doctor of philos. sciences, professor
Tsui Weihan - vice-President of the Institute of Philosophy CAAS, doctor of philos. sciences, professor (China)
Chumakov, A.N. - professor RAN doctor of philos. sciences (Russia)

Founders:

Imam al Bukhari International Research Center under the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan Philosophical Society of Uzbekistan OOO tadqiqot.uz

By the decision of the Higher Attestation Commission under the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan entered into the list of special journals. 2018 December 29 Protocol №260 / 7

The registration certificate № 1175 was issued on February 27, 2018 by the Uzbek Agency for Press and Information

Editor-in-Chief

Shermukhamedova, N.A. - doctor of philos. sciences, professor (Uzbekistan)

Deputy Editor:

Mukhamedova, Z.M. - doctor of philos. sciences, professor (Uzbekistan)

Managing editor:

Safaeva, S.Kh. - Ph.D. philos., (Uzbekistan)

Editorial team:

Allahyarova, T. - doctor of philos. sciences, professor (Azerbaijan)

Andirjanova, G.A. - doctor of political sciences, professor (Kazakhstan)

Abasob, A. S. - doctor of philos. sciences, professor (Azerbaijan)

Ahamer G. - PhD, professor (Austria)

B.K. Santosh Kukredja, - PhD., professor (India)

Bodio Todeus. - doctor of political sciences, professor (Poland)

Bilalov, M.I. - doctor of philos. sciences, professor (Russiya)

Berna, A. - PhD., professor (Turkey)

Vefa Tashdelen. - doctor of philos. sciences, professor (Turkey)

Gabitov, T.H. - doctor of philos. sciences, professor (Kazakhstan)

Guseynov, S. - doctor of philos. sciences, professor (Azerbaijan)

Gezalov, A.A. - PhD. of philos., associate professor (Russia)

Ivatova, L.M. - doctor of political sciences., professor (Kazakhstan)

Kurmangaliyeva, G.K. - doctor of philos., professor (Kazakhstan)

Lazarevich, A. A. - PhD philos., professor (Belarus)

Morewedge, R. - doctor of philology, professor (USA)

Muzaffarov, M. - doctor of philos sciences, professor (Tajikistan)

Naushanbaeva, A., Hakimogli. - PhD. philos., professor (Turkey)

Olatunji, Felix.O. - DSc, professor (Nigeriya)

Pakhrudinov, Sh.I. - doctor of political sciences, professor (Uzbekistan)

Sadikova, N.N. - doctor of philos. sciences, professor (Tajikistan)

Saifnazarov, I.S. - doctor of philos. sciences, professor (Uzbekistan)

Sergeev, M.Yu. — PhD, philos., professor (USA)

Telebaev, G.T. - doctor of philos. sciences, professor (Kazakhstan)

Turaev, B.O. - doctor of philos. sciences, professor (Uzbekistan)

Urmanbetova, J.K. - doctor of philos. sciences, professor (Kyrgyzstan)

Zhang Baichun - doctor of philos. sciences, professor (China)

Shadmanov, Q. - doctor of philos. sciences, professor (Uzbekistan)

Fischler, A. - doctor of philos. sciences, professor (France)

Yaxshllikov, J. - doctor of philos. sciences, professor (Uzbekistan)

Yaskevich, Ya.S. - doctor of philos. sciences, professor (Belarus)

Scientific Secretary:

Mahkhamov, U. (Uzbekistan)

Correctors:

Khidirov, M.T. (Uzbekistan)

Hamdamova, S. (Uzbekistan)

Madiyurova, V. (Uzbekistan)

Saurov, R.R. (Uzbekistan)

1. Oripov Xasan Abdivaxobovich СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИЕ АСПЕКТЫ ПОНИМАНИЯ ЗНАЧЕНИЯ ФЕНОМЕНА СВОБОДЫ СЛОВА В ОБЩЕСТВЕННОМ РАЗВИТИИ.....	8
2. Rakhmonov Sunnatillo Mavlonovich INTERPRETATION A PERFECT HUMAN IN THE TARIKATS MAWLAWI AND NAQSHBANDI.....	13
3. Samadov Aktamkul Rafikovich UNITY OF MORALITY AND AESTHETICS IN PERSONAL MIND: PHILOSOPHICAL ANALYSIS.....	19
4. Abdumajidova Hamida IMPACT OF MODERNIZATION OF THE CENTRAL ASIAN COUNTRIES ON THE ACTIVITY OF SOCIO-POLITICAL RELATIONS.....	26
5. Бегматова Мўътабар Аскарловна, Усанов Равшан Тураявич МАДАНИЯТШУНОСЛИК ФАНИГА ЯНГИЧА ЁНДАШУВ.....	30
6. Боймуродов Зоҳид Шокирович ”ТУРМУШ ТАРЗИ” КАТЕГОРИЯСИНИНГ НАЗАРИЙ ЭКСПЛИКАЦИЯСИ.....	35
7. Жураева Дилафруз Жамуродовна “БОБУРНОМА” – ТАБИАТ ЭСТЕТИКАСИНИНГ ИЛК МАНБАСИ СИФАТИДА.....	44
8. Отабаев Икромжон Усмонжанович ТАРИХИЙ ОНГ ВА ТАРИХИЙ ХОТИРАНИНГ РИВОЖЛАНТИРИШ ЗАРУРИЯТИ.....	52
9. Isomiddinov Yuldash Yusubboevich THE SOCIAL PHILOSOPHICAL ESSENCE OF ABDURAUF FITRAT’S SPIRITUAL HERITAGE.....	58
10. Кузиев Нодир Абдусалимович ИПАК ЙЎЛИ ДОИРАСИДА ЎЗБЕКИСТОННИНГ САВДО-ИҚТИСОДИЙ СОҲАЛАРИДАГИ ЎЗАРО МУНОСАБАТЛАРИ.....	65
11. Мавлонов Илхомжон Холмирзаевич ЯНГИ ЎЗБЕКИСТОНДА МИЛЛИЙ ЮКСАЛИШНИ ТАЪМИНЛАШНИНГ ҒОЯВИЙ АСОСЛАРИ.....	70
12. Султонова Светлана Юриевна ГЛОБАЛЛАШУВ ШАРОИТИДА ТЕРРОРИЗМ ТАҲДИДЛАРИДАН ШАХСИЙ ЎЗИНИ-ЎЗИ ҲИМОЯ ҚИЛИШ МУАММОЛАРИ.....	75
13. Сўфиев Абдуҳаким Абдулазизович ТАДБИРКОР ШАХС ҲУҚУҚИЙ МАДАНИЯТИ ОШИРИШНИНГ ИЖТИМОИЙ-ФАЛСАФИЙ ЖИҲАТЛАРИ.....	82

14. Туробов Бекпулат Нусратуллаевич ШАРҚШУНОС Е.Э. БЕРТЕЛЬС МУТАФАККИР АЛИШЕР НАВОИЙ ИЖОДИНИНГ ШАКЛЛАНИШ ОМИЛЛАРИ ТЎҒРИСИДА.....	92
15. Турсунова Лайло ЁШЛАР МУСИҚА МАДАНИЯТИНИ ЮКСАЛТИРИШНИНГ ОБЪЕКТИВ ВА СУБЪЕКТИВ ОМИЛЛАРИ.....	97
16. Uzakova Lola Abdurashitovna THE STUDY OF PHILOSOPHICO-THEORETICAL VIEWS OF ALISHER NAVOI.....	103
17. Юсупова Феруза Зойировна АХЛОҚИЙ ТАФАККУР РИВОЖЛАНИШИДА ҚАДРИЯТ ВА ИДЕАЛ ТУШУНЧАЛАРИНИНГ ЎЗАРО НИСБАТИ.....	109
18. Maxmudova Aziza BIOETIKA ZAMONAVIY MADANIYATDA INDIVIDUALLIKNI HIMOYA QILISH SHAKLI SIFATIDA.....	115
19. Sayidov Qahramon O'ZBEKISTONDA URBANIZATSION RIVOJLANISH (MILLIY VA UMUMBASHARIY XUSUSIYATLAR).....	122
20. Махмудова Азиза, Афанасьева Олеся, Камариддинзода Аминабону ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МИРОВОЗРЕНИЯ И ЦЕННОСТЕЙ У СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА.....	127
21. Ҳамроев Саиджон ИНСОНИЯТ ТАФАККУРИ ТАРИХИДА ИЖТИМОИЙ АДОЛАТ МАСАЛАСИ ТАҲЛИЛИ (Платон ва Аристотель қарашлари мисолида).....	136
22. Шарипов Абдухакимжон ЎЗБЕК ФАЛСАФАСИ ВА ТАРАҚИЁТ СТРАТЕГИЯСИ УЙҒУНЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШНИНГ ДОЛЗАРБ ВАЗИФАЛАРИ.....	142
23. Асатуллоев Иномжон Абобакир ўғли ШАРҚ ВА ҒАРБ ФАЛСАФСИДА ИНСОН ҚАЛБИ ТЎҒРИСИДАГИ ҚАРАШЛАРНИНГ ШАКЛЛАНИШ ДИАЛЕКТИКАСИ.....	150

УДК: 100 (045)

Боймуродов Зоҳид Шокирович

Қарши давлат университети

мустақил тадқиқотчиси

E-mail: boymurodovzohid26@mail.ru

(Ўзбекистон, Қарши)

”ТУРМУШ ТАРЗИ” КАТЕГОРИЯСИНИНГ НАЗАРИЙ ЭКСПЛИКАЦИЯСИ

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7325528>

АННОТАЦИЯ

Мақола турмуш тарзини тадқиқ қилишнинг назарий-метолологик асосларини аниқлашга бағишланган. Бунинг учун энг аввало “турмуш тарзи” категорияси назарий экспликациясини амалга ошириш, яъни тушунчанинг мазмуни, таркибий элементлари алоқадорлигини очиб бериш зарур бўлади. Шунингдек, инсон турмуш тарзининг ўзига хос жиҳатларини илмий позициядан ўрганиш учун уни нафақат статик ҳолатда, балки динамик ҳолатда ҳам таҳлил қилмоқ зарур. Турмуш тарзига оид барча тадқиқотларда қўлланиладиган мазкур икки назарий ёндашувга таяниб турмуш тарзини инсон индивидуал ёхуд жамоавий ҳаётининг фаолиятининг муайян шаклини ифодаловчи тушунча сифатида очиб бериш, турмуш тарзининг таркибий тузилишини аниқлаш, бу таркибдан жой олган элементларнинг асосий хоссаларини ифодалаб бериш ҳамда турмуш тарзининг характериға кўра шакллариини очиб бериш; позитив ва негатив турмуш тарзининг вужудға келишиға сабаб бўладиган омилларни кўрсатиш масаласи ўрганилган.

Таянч сўзлар: турмуш тарзи, экспликация, тенденция, бўш вақт, жамият ишларида иштирок, меҳнат фаолияти, одат, кўникма, соғлом турмуш тарзи.

КИРИШ

Дунё жадал ўзгариб бормоқда. XXI асрнинг дастлабки чорағига келиб, жаҳонда янги иқтисодий воқелик қарор топди, иқтисодий объектлар ўртасидаги алоқалар турбулент тус олди. Замоनावий жамиятдаги ижтимоий ҳаёт ҳам тубдан янгиланмоқда: ижтимоий-стратификацион трансформациялар, ижтимоий гуруҳ ва синфлар диффузияси шундан дарак беради. “Сиёсий соҳада давлат институти эволюцияси юз берди, унга муқобил вазифасини ўтайдиган уюшмалар (корпорация-давлатлар) шаклланди, давлат функцияларини бажарувчи минтақавий бирлашмалар пайдо бўлди.” [Мажидов М.А. Постмодерн жамиятда инсон шахси трансформациясининг ижтимоий-фалсафий муаммолари: Фалс.ф. бўйича фалс.д. дисс. автореф.- Самарқанд: СамДУ, 2021.- Б.14.]. Социум маънавий макони феноменларида ҳам салмоқли эврилишлар кузатилмоқда.

Ўзгаришлар шахти Ўзбекистонни ҳам четлаб ўтгани йўқ. Дунё майдонидаги янгиланишлардан ташқари мамлакатда чорак аср давомида амалга оширилган ижтимоий-

иктисодий ислохотлар жамият қиёфасига ўзгача шакл бахш этди. Кейинги йилларда Янги Ўзбекистон стратегияси доирасида рўёбга чиқарилаётган чоралар иқтисодиётни замонавийлаштираётганига, ижтимоий соҳа элементларини ўзгартираётганига, жамият сиёсий борлигини такомиллаштираётганига, маънавий-маданий ҳаётига янги мазмун бераётганига гувоҳ бўлмоқдамиз.

Воқеликнинг оддий кузатилиши ва кундалик онг даражасидаги умумлашмаларнинг ўзиданоқ маълум бўладики, жаҳон сахнида ва мамлакат миқёсида рўй бераётган ўзгаришлар инсон онги ва фаолияти, турмуш тарзи учун исиз кетаётгани йўқ. Бироқ замонавий ижтимоий воқеликнинг инсон онги ва фаолияти, ҳаёти ва турмушига кўрсатаётган таъсири оқибатларини кундалик онг даражасида, стихияли равишда аниқлаб ва умумлаштириб бўлмайди. Бунинг учун турмуш тарзи билан боғлиқ муаммоларни назарий даражада, илмий-фалсафий позициядан, соф илмий услуб ва усуллар, тамойил ва императивлар асосида таҳлил қилиш зарур бўлади. Шахс, ижтимоий гуруҳ, табақа, синф, элат, миллатларнинг турмуш тарзидаги ўзгаришлар билан боғлиқ муаммонинг долзарблиги ва ижтимоий аҳамияти шундан келиб чиқади.

Турмуш тарзи – инсоннинг индивидуал ёхуд жамоавий ҳаётининг фаолиятининг муайян шаклини ифодаловчи тушунчадир. Унда инсон ҳаётининг жихатлари, хулқ-атвори, жамиятнинг бошқа аъзолари билан алоқалари мужассам бўлади. Турмуш тарзи индивид ҳаёти ва фаолиятининг муҳим аспектларини, бир ижтимоий гуруҳ ёки табақага мансуб кишилар турмушига хос бўлган типик хусусиятларни илғаб олиш имконини беради.

МАТЕРИАЛЛАР ВА МЕТОДЛАР

Мавзуга доир илмий манбаардан кўринадик, [Арзикулов Р.У. Соғлом турмуш тарзи асослари. Т.; 2005], [Бегинин В. Социология образа жизни.- Саратов: Изд. Саратовского университета, 1993], [Возмитель А. Образ жизни: концепция, сущность, динамика: Автореф. дисс. на соиск... докт.соц.н.- М.:Институт соц. РАН, 2000], [Жуманова Ф.У., Назирова Г.К. Мактаб ўқувчиларида соғлом турмуш тарзини ривожлантиришнинг психологик–педагогик омиллари.// Academic research in educational sciences, 2021, vol. 2, №6.- Pp. 27-32.] ҳар қандай турмуш тарзи қатор параметрларни ўз ичига олади. Бу параметрлар инсон ҳаётининг фаолиятининг асосий йўналишларидан келиб чиқади.

МУҲОКАМА ВА НАТИЖАЛАР

Ҳаётининг фаолиятнинг энг муҳим йўналиши меҳнат фаолияти ҳисобланади. Чунки меҳнат нафақат моддий ва маънавий неъматлар яратишга, балки инсон эҳтиёжларини қондиришга, унинг манфаатларини рўёбга чиқаришга қаратилган мақсадга мувофиқ фаолиятдир. Айнан меҳнат фаолияти инсон ҳаётининг мазмунини бойитувчи, унга муайян йўналганлик ато этувчи, ижтимоий нуфузини юксалтирувчи, фазилат ва хислатларини шакллантирувчи, эътиқодини қарор топтирувчи асосий омил ҳисобланади. У инсон турмушининг умумий тартиби, йўналиши, хулқ-атвори, ўзгаларга муносабатини белгилайди. Айнан шунинг учун ҳам инсон турмуш тарзи биринчи навбатда унинг меҳнат фаолиятини ўз ичига олади.

Инсоннинг турмуш тарзини белгиловчи меҳнат фаолияти турли шаклда кечиши мумкин. Маълумки, меҳнат ўз шаклига кўра жисмоний ёки ақлий меҳнатдан таркиб топади. Жисмоний меҳнат инсоннинг жисмоний имкониятлари эвазига амалга оширилиши, ақлий меҳнат эса унинг интеллектуал салоҳиятини сафарбар қилишни тақозо этиши ҳам бизга яхши маълум. Айнан ана шу хусусиятлар инсон турмушининг тартибинини, маромини белгилайди. Масалан, жисмоний меҳнат билан машғул бўлган кишилар турмуш тарзида меҳнат операциялари частотасининг тартиблилиги, узлуксизлиги, такрорланувчанлиги устувор бўлса, ақлий, ижодий меҳнат вакилларида бундай ҳолатлар камроқ учрайди.

Меҳнат фаолияти ўз ижтимоий характериға кўра хусусий, ёлланма ва индивидуал меҳнатга таснифланади. Хусусий меҳнат билан машғул кишиларнинг турмуши бир тарзда, ёлланма меҳнатга жалб қилинган фуқароларнинг турмуши бошқа тарзда, индивидуал меҳнат билан шуғулланаётган жамият аъзосининг турмуши учинчи тарзда ўтади. Хусусий меҳнат билан шуғулланаётган киши одатда корхона тақдирини учун масъуллиги, ишлаб чиқариш

воспиталарининг эгасилиги, меҳнат натижаларидан кўпроқ манфаатдорлиги боис унинг турмушида иш вақти меъёрдан кўпроқ фурсат эгаллай бошлайди. Ёлланма ва индивидуал меҳнат билан турмуш кечираётган кишида эса унинг меҳнати тирикликнинг асосий манбаига айланади, меҳнат мазмуни ва аҳамияти эса билвосита ҳамда иккиламчи роль ўйнайди.

Инсон турмуш тарзининг муҳим томони бўлган меҳнат фаолиятининг кечиши у ишлаётган муассаса, корхона ёки ташкилотдаги меҳнат шароитларига боғлиқ. Одатда меҳнат шароитлари деганда инсон меҳнат фаолияти кечаётган ишлаб чиқариш муҳити тушунилади. Бунда ташкилот ёки корхонанинг техник жиҳатдан жиҳозланганлиги даражаси, ундаги технологик жараёнлар, иш ўринларининг санитария ва гигиена қоидаларига мослиги, эстетик жиҳатдан жазибдорлиги, ходим соғлигига салбий таъсир кўрсатиши мумкин бўлган омилларнинг бартараф этилганлиги ва ҳоказолар назарда тутилади. Мазкур омиллар энг аввало инсоннинг саломатлигига, меҳнат қобилиятларига таъсир кўрсатади. Лекин, шунинг билан бир қаторда, меҳнат шароитлари инсоннинг кундалик ҳатти-ҳаракатлари, меҳнат фаолияти самарасига ҳам таъсир кўрсатади. Қулай меҳнат шароитлари инсон хулқ-атворига, меҳнатга муносабатига, жамоадошларига муносабатига ижобий таъсир кўрсатади. Аксинча, меҳнат шароитлари ёмонлашгани сайин турмуш тарзининг мазкур элементлари ҳам салбий тус ола боради.

Инсон турмуш тарзи унинг меҳнат фаолияти қандай меҳнат жамоасида кечаётганига ҳам бориб тақалади. Биз бу ўринда меҳнат жамоасининг қайси соҳа ёки тармоққа дахлдорлигини назарда тутаётганимиз йўқ. Гап меҳнат жамоасидаги муносабатлар характери хусусида бормоқда. Ўзаро ҳурмат, ўзаро ёрдам, хайрихоҳлик ҳукмрон бўлган, шахслараро муносабатлар адолат тамойиллари асосида мувофиқлаштирилаётган меҳнат жамоасида фаолият кўрсатаётган кишининг хулқ-атвори, ўзгаларга муносабати носоғлом ижтимоий-маънавий муҳит ҳукм сурган шароитда меҳнат қилаётган кишининг ҳатти-ҳаракатлари ва муносабатларидан тубдан фарқ қилади. Биринчи шароит инсон ҳаётининг фаолиятига позитив тус берса, иккинчи шароит унинг хулқ-атворини эгоистик манфаатларга бўйсундиради. Шу нуқтаи назардан фикрлаганда, меҳнат жамоасидаги муносабатлар характерининг ижтимоий гуруҳ вакиллари турмуш тарзига таъсири бекиёсдир.

Меҳнат, нақадар аҳамиятли бўлмасин, инсон ҳаётининг ягона йўналиши эмас. Инсон ўз умри давомида меҳнат қилиш баробарида жамиятдаги турли жараёнларда иштирок этади, мазкур иштирок орқали ўзининг муайян эҳтиёж, манфаатларини қондиришга интилади. Бинобарин, инсон ҳаётининг яна бир йўналиши унинг жамият ишларидаги иштироки билан боғлиқ. Шу сабабдан турмуш тарзи ана шу параметрни ўз ичига олади.

Публицистик адабиётларда, оммавий ахборот воситаларида эълон қилинган мақолаларда “жамият ишларидаги иштирок” ибораси турли мазмунда ва эҳтиётсизлик билан қўлланилади. Аслида бу тўғри эмас. Жаҳон фалсафаси, социологияси ва сиёсатшунослигида мазкур ибора алоҳида илмий тушунча сифатида расмийлаштириб бўлинган.[Putnam, R., *Bowling Alone. The Collapse and Revival of American Community.* Simon and Schuster.- New York, 2000; van Deth, Jan. *Private Groups and Public Life. Social Participation, Voluntary Associations, and Political Involvement in Representative Democracies.*- London: Routledge, 1997; Warner W.K. *Problems of participation// Journal of cooperative extension*, 1965, № 4.- P. 219-228; де Токвиль А. *Демократия в Америке / Пер. с фр.; Предисл. Гарольда Дж. Ласки.*- М.: Прогресс, 1992]. Жамият ишларидаги иштирок деганда кишиларнинг муайян натижаларга эришиш ва манфаатларни рўёбга чиқариш мақсадида жамиятнинг бошқа аъзолари билан ҳамжиҳатликда ижтимоий, сиёсий ва маданий жараёнларга қатнашиши назарда тутилади. Бундай иштирок икки шаклда амалга оширилади. Хусусан, инсоннинг турли сиёсий, демократик институтлар фаолиятига, оммавий-сиёсий тадбирларга қатнашиши фуқаролик иштироки дейилади. Фуқаролик иштироки, масалан, турли сайлов ва референдумларда, сиёсий ёхуд ижтимоий-иқтисодий дастурлар муҳокамасида, оммавий тингловларда, митингларда қатнашиш шаклида содир бўлиши мумкин. Ундан фарқли равишда ижтимоий иштирок кишиларнинг кундалик турмушда амалга оширилган ҳамжиҳатликдаги фаолиятини

англатади. У расмий ва норасмий шаклга эга бўлади. Расмий ижтимоий иштирок кишиларнинг жамоат ташкилотлари фаолиятига қатнашишида, норасмий ижтимоий иштирок эса муайян анъаналарга риоя қилишда, умумхалқ ҳашарларида қатнашишда, ўзаро ёрдам ва шу каби амалиётларда намоён бўлади [Скалабан И.А. Социальное, общественное и гражданское участие: к проблеме осмысления понятия-тий.// Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология, 2011, №1.- 130-139-с.].

Юқоридаги назарий хулосаларга асосланиб фикрлайдиган бўлсак, инсон турмуш тарзи, биринчидан, унинг фуқаролик иштироки шаклини ўзида мужассам қилади. Мамлакатда амалга оширилаётган сайлов ва референдумларда, сиёсий ёхуд ижтимоий-иқтисодий дастурларни муҳокама қилишда, оммавий тингловлар, митингларда мунтазам қатнашишни одат қилган фуқаронинг турмуш тарзи мазмунан бойлиги ва фаоллиги билан ажралиб туради. Бундан фарқли ўларок, демократик институтлар фаолиятида қатнашишни хушламайдиган, ижтимоий-сиёсий тадбирларда қатнашишни маъқул кўрмайдиган кишиларнинг турмуш тарзи пассив характерга эга бўлади.

Бу ўринда икки ҳолатга эътиборни қаратиб ўтиш лозим, деб ҳисоблаймиз. Биринчи ҳолат шундан иборатки, ҳар қандай фаол фуқаролик иштироки ҳам позитив характерга эга бўлавермайди. Масалан, сайлов ва референдумлардаги, сиёсий ёхуд ижтимоий-иқтисодий дастурлар муҳокамасидаги, оммавий тинглов ва митинглардаги доимий ғаразли иштирок фаол деб баҳоланиши мумкин, бироқ уни позитив турмуш тарзи деб бўлмайди. Иккинчи ҳолат шундан иборатки, ҳар қандай пассив фуқаролик иштироки ҳам негатив характерга эга бўлавермайди. Масалан, ўз хизмат вазифаси ёки ижтимоий ролини бафуржа бажаришни устувор деб биладиган кишининг ижтимоий-сиёсий тадбирлардаги иштироки пассив характерга эга бўлиши мумкин, лекин уни негатив турмуш тарзи деб бўлмайди.

Иккинчидан, инсон турмуш тарзи унинг ижтимоий иштироки шаклини ўз ичига олади. Жамоат ташкилотлари фаолиятида доимий қатнашадиган, ижтимоий анъаналарда мунтазам иштирок этадиган, умумхалқ ҳашарлари, хайрия тадбирлари ўтказишга ва ўзаро ёрдам чораларини кўришга ўз ҳиссасини қўшиб келаётган кишиларнинг турмуш тарзи интенсивлиги билан ажралиб туради. Аксинча, жамиятдаги шахслараро алоқалардан ўзини тиядиган кишининг турмуш тарзида айнан ана шу интенсивлик етишмайди.

Бироқ бу борада ҳам жузъий чекиниш қилиб ўтишимиз керак бўлади. Интенсив ижтимоий иштирок ҳамиша ҳам позитив турмуш тарзи мезони бўлавермайди. Масалан, инсон шахсий амбицияларини қондириш ниятида ижтимоий ишларда фаол қатнашиши мумкин. Худди шунингдек, ижтимоий ишлардаги заиф иштирок ҳам негатив турмуш тарзи сифатида баҳоланавермайди. Айтайлик, диққатини илмий изланишларга жамлагани туфайли шахслараро алоқалардан ўзини тийган олимни қоралаш унчалик тўғри эмас. Шу боисдан, ижтимоий ишлардаги иштирок интенсивлиги мақсадларнинг характериға қараб баҳоланиши керак.

Инсон ҳаётий фаолиятининг йўналишларидан бири унинг маиший турмуши билан боғлиқ. “Бунда инсоннинг оддий физиологик эҳтиёжларини қондиришга қаратилган кундалик ҳаёт тарзи назарда тутилади. Бу ҳаёт тарзи инсон тасарруфидаги уй-жой, кийим-кечак, рўзғор буюмларини, шунингдек, унинг ўз-ўзига хизмат кўрсатишга йўналтирилган ҳатти-ҳаракатларини ўз ичига олади”[Худойбердиев Д. Ёшлар истеъмолчилик хулқи: мазмуни ва шакллари, ўзгариши сабаблари ва оқибатлари.- Қарши: Фан ва таълим, 2021.- Б.122-123.].

Маиший турмуш – инсон турмуш тарзининг энг аҳамиятли томонларидан биридир. Унинг шакли энг аввало табиий шарт-шароитлардан келиб чиқади. Инсон истикомат қилаётган худуднинг географик жойлашуви, иқлими, тупроғи ҳолати, ўсимликлар ва ҳайвонот дунёси, табиий ресурслар билан таъминланганлиги даражаси – буларнинг барчаси охири-оқибатда инсон маиший турмушини белгилаб беради. Кишилар фойдаланадиган уй-жой, кийим-кечак, рўзғор буюмлари шакли ва хоссалари улар умргузаронлик қилаётган худуд географик жойлашуви ва иқлимга мос бўлади. Одамлар истеъмол қилишга одатланган маҳсулотлар мажмуи худуддаги ўсимликлар ва ҳайвонот дунёси, табиий ресурслар салмоғи ва характериға бориб тақалади.

Шунингдек, маиший турмуш тарзи билан миллий маданиятнинг ўзига хос хусусиятлари ўртасида ҳам маълум алоқадорлик мавжуд. Инсон ўз маиший ҳаётини миллатнинг моддий ва маънавий қадриятлари, унинг табиатга, жамиятга, инсонга муносабати асосида ташкил қилади. Миллий маданиятнинг инсон маиший турмуш тарзига таъсири аксарият ҳолларда унинг яшаш жойи ўзгарганида ҳам сақланиб қолади. Шунинг учун ҳам, масалан, ўзга мамлакатларга кўчиб кетган мигрантлар ўз турмушини миллий маданият нормалари ва қадриятлари асосида ташкил қилишга интиладилар.

Маиший турмуш тарзини белгиловчи омиллардан яна бири инсон меҳнатининг шакли билан боғлиқ. Инсон ўз маиший ҳаётини меҳнат фаолиятига мослаштиришга интилади. Худди шунинг учун ҳам, масалан, ақлий меҳнат қиладиган кишининг маиший турмуши жисмоний меҳнат билан машғул кишиникидан тубдан фарқ қилади. Бироқ бу масаланинг бир жиҳати, холос. Иккинчи жиҳати шундан иборатки, турли меҳнат шакллари инсонни турли даражадаги даромад билан таъминлайди. Ўз-ўзидан маълумки, даромадлардаги тафовут кишилар маиший турмушидаги фарқларни келтириб чиқаради. Бу тафриқ инсон тасарруфидаги уй-жой, кийим-кечак, рўзғор буюмлари ва шу қабиларда ёрқин намоён бўлади.

Инсоннинг ижтимоий макондаги ўрни ҳам маиший турмуш тарзининг шаклланишига таъсир кўрсатади. “Ижтимоий макон жисмоний (геометрик, географик) макондан фарқли ўлароқ инсон турган жойни эмас, унинг ижтимоий мақомини – индивиднинг жамиятдаги турли гуруҳлар ва уларнинг аъзолари билан алоқалари йиғиндисини - қайд қилади. Ижтимоий макон кўп ўлчовлидир, чунки ҳар бир инсоннинг у ёки бу ижтимоий гуруҳ билан алоқалари турли вариантда содир бўлиши мумкин. Инсоннинг у ёки бу миллий, диний, касбий, иқтисодий гуруҳ билан алоқаларининг мавжудлиги ёки мавжуд эмаслиги унинг ижтимоий координаталари тизимини белгилайди, ўз навбатида, мазкур координаталар инсон шахсий ҳаёти ҳолатига, уни амалга ошириш шарт-шароитлари ва имкониятларига таъсир кўрсатади” [Грехнёв В.С. Социальное пространство быта. // Философия и общество, 2009, №2. -25-26.]. Бошқача айтадиган бўлсак, инсоннинг ижтимоий мақоми, жамиятдаги нуфузи, ўзгалар билан алоқалари характери унинг моддий имкониятларида, маиший турмуши тарзида ҳам из қолдиради.

Айни пайтда маиший турмуш тарзини шакллантирувчи омилларни нуқул ижтимоий манбалардан изламаслик керак. Инсоннинг маданий савияси, дунёқараши ҳам унинг маиший турмуши тарзида жиддий из қолдиради. Худди шунинг учун ҳам бир табиий шарт-шароитда истиқомат қилаётган, ўхшаш ижтимоий нуфузга эга бўлган икки кишининг маиший турмуши бир-биридан фарқ қилади. Маданий савиянинг юксалиши ҳар қандай ҳолатда ҳам маиший турмушнинг фаровонлашишига, муайян тартиб касб қилишига олиб келади.

Инсон ҳаётининг фаолияти ҳақида гапирганда унинг кундалик одат ва кўникмалари ҳам тилга олинади. Бинобарин, турмуш тарзининг муҳим томонини ана шу тушунчалар билан ҳам боғламоқ даркор. Одат деганда “маълум шароит таъсирида вужудга келиб, кишининг феъл-атворида мустаҳкамланиб қолган ва кейинчалик ўз-ўзидан беихтиёр бажариладиган ҳаракат” [Қлорабоев У. Одатнома.- Т.:Ўзбекистон, 2016.- Б.12.] назарда тутилади. Ҳар қандай ҳатти-ҳаракат одат тусини олиши учун муайян муддат давомида онгсиз равишда узлуксиз такрорланмоғи ва ҳар сафар инсонда чуқур қониқиш ҳосил қилмоғи даркор. Одатларнинг маълум тизими вақт ўтиши билан инсон хулқ-атворининг ажралмас қисми бўлиб қолади, унинг ижроси эса эҳтиёжга айланади. Инсон турмушида турфа одатлар намоён бўлади. Масалан, жисмоний одатлар унинг томонидан беихтиёр амалга ошириладиган жисмоний ҳатти-ҳаракат кўринишида содир бўлади. Хулқ-атвор одатлари эса ўзгалар билан алоқаларда кўзга ташланади. Кечинмалар билан боғлиқ одатлар инсоннинг ўз туйғуларини намойиш қилишида такрорланади. Бундай одатларнинг яхлит тизими турмуш тарзини келтириб чиқаради. Одатларнинг характери бу турмуш тарзининг ижобий ёхуд салбий тус олишига сабаб бўлади. Масалан, фойдали одатлар (бадантарбия, соғлиқ учун фойдали маҳсулотларни истеъмол қилишга мойиллик, позитив кайфият ва ш.к.) соғлом турмуш тарзининг асосини ташкил этади. Зарарли одатлар (ичкиликбозлик, наркомания, тушкунликка мойиллик ва ҳоказо) инсон турмушнинг негатив тарзини вужудга келтиради.

Кўникмалар ҳам инсон турмуш тарзининг муҳим томонидир. Кўникма деганда бирор ҳаракатни онгли равишда узлуксиз такрорлаш натижасида ҳосил қилинган маҳорат, малака тушунилади. Унинг кундалик одатлардан асосий фарқи шундаки, кўникма инсон томонидан онгли равишда шакллантирилади. Ҳар қандай кўникма қарор топиши учун инсон муайян билимлар тизимига эга бўлмоғи даркор. Билимлардан ажралиб олган, ўз-ўзидан юзага келган кўникма бўлиши мумкин эмас. Кўникмаларнинг турли шакллари (фаолият билан боғлиқ кўникмалар, ақлий кўникмалар ва ҳоказо) яхлит тизим ҳолига келар экан, инсон турмуш тарзини белгилаб берувчи омилга айланади. Таъкидлаб ўтмоқ зарурки, кўникмалар ҳам одатлар каби ижобий ёки салбий характерга эга бўлади. Масалан, хушмуомалаликка, хайрихоҳликка, ўзгаларга ёрдам беришга, тартиблиликка, бунёдкорликка кўникма ҳосил қилиш мумкин. Айни пайтда, зўравонлик қилишга, кишиларни камситишга, фирибарликка, тухматга, бировлар ҳисобидан яшашга, вайронкорликка ҳам кўникма пайдо бўлади. Уларнинг биринчиси позитив турмуш тарзининг асосини ташқил қилса, иккинчиси турмуш тарзига салбий тус беради. Шунингдек, ижобий ва салбий кўникмалар инсон тақдирини, унинг турмушининг интиҳосини белгиловчи муҳим омиллардан биридир.

Инсон ҳаётий фаолияти фақат иш вақтида ёхуд унинг жамият ишлари билан машғул бўлган даврда эмас, балки бўш вақти мобайнида ҳам давом этади. Айнан шу сабабли инсон турмуш тарзи бўш вақтдан фойдаланиш шаклларига қараб ҳам аниқланади. Бўш вақт инсон вақт бюджетининг муҳим томонини ташқил этади. Маълумки, вақт бюджети инсон ихтиётидаги умумий вақт меъёрини ифодаловчи тушунчадир. Одатда вақт бюджети ҳақида гапирганда унинг иш вақти ва ишдан ташқари вақтга таснифланишини қайд қиладилар. Бирок ишдан ташқари вақтнинг ҳам ўз таркибий элементлари мавжуд. Масалан, инсон меҳнатдан озод бўлган пайтини рўзғор юмушлари, болалар тарбияси, физиологик эҳтиёжларни қондириш, транспортда ҳаракатланиш ва шу каби бошқа ҳатти-ҳаракатлар учун сарф қилиши мумкин. Мутахассислар инсоннинг иш вақтидан ҳамда санаб ўтилган юмушларга кетган муддатдан ортиб қолган даврни бўш вақт деб атайдилар[Силко В. Е. Теоретико-методологические подходы к пониманию категории «свободное время» // Власть и управление на Востоке России, 2012, №3.- 143-с.]. Бошқача айтганда, бўш вақт ишдан ташқари вақтнинг таркибий қисми бўлиб, инсоннинг мустақил таълим олиш, жамоат ишлари билан шуғулланиш ва маънавий эҳтиёжларини қондириш учун кетган вақтни англатади.

Лекин бўш вақтнинг ўзи эмас, ундан фойдаланиш характери, унинг ўтказилиши шакли инсон турмуш тарзини белгилайди. Ваҳоланки, бўш вақт турли тарзда ўтиши мумкин. Масалан, унда мустақил таълим олишга қаратилган интилишлар устувор бўлиши мумкин. Кишиларнинг маълум тоифаси ўз бўш вақтини жамоат манфаатларини ҳимоя қилиш ва рўёбга чиқаришга сарфлашни маъқул топади. Яна бошқа гуруҳ бўш вақтни маънавий эҳтиёжларини қондиришга, шу мақсадда театр, музей, кинотеатр, тасвирий санъат асарлари кўрғазмаси, истироҳат боғлари, тўғарақларга ташриф буюришга ажратади. Бўш вақтнинг бундай шаклларда ўтказилиши ҳар қандай ҳолатда ҳам шахс маънавий юксалишига, хусусан унинг фазилатларининг ривожланишига, эътиқодининг мустаҳкамланишига, ҳаётий позициясининг қарор топишига, пировардида позитив, соғлом турмуш тарзининг шаклланишига хизмат қилади.

Бўш вақт ҳамиша ҳам инсон маънавий юксалишига хизмат қилавермайди. Инсон бу даврни жамият аъзолари манфаатларига зид бўлган малакаларни ўзлаштиришга, турли ғайриинсоний ғоялар мазмуни билан танишишга, вайронкорлик уруғини сочувчи экстремистик гуруҳ фаолиятида қатнашишга, криминалистик давралар билан мулоқот қилишга, ижтимоий хавфи катта бўлган фаолият турлари билан машғул бўлишга ва шунга ўхшаш негатив саъй-ҳаракатларга сарфлаши ҳам мумкин. Бундай ҳолатлар, бир томондан, инсон турмуш тарзининг негатив, носоғлом тус олишига сабаб бўлади. Иккинчи томондан эса, турмуш тарзидаги салбий ўзгаришлар охир - оқибатда инсоннинг шахс сифатидаги деградациясини, маънавий таназзулини бошлаб беради.

Бўш вақт бесамар ўтказилиши ҳам мумкин. Масалан, ишдан кейинги вақтни шунчаки бекорчилик қилиш, диванда ётиш, деразадан кўчани кузатиш, телефонда гаплашиш, мавзусиз

мулоқотларда қатнашиш ва шу каби бир қараганда беозор, лекин бефойда ишлар билан ўтказиш мумкин. Бундай ҳолатларга салбий баҳо бериб бўлмайди, албатта. Бироқ, таассуфки, бесамар ўтказилган бўш вақт умрнинг беҳуда сарфланишидан ўзга нарса эмас. У шахс маънавий дунёсининг юксалишига хизмат қилмайди, инсон руҳиятига бирор бир таъсир ўтказмайди. Энг аҳамиятлиси, бесамар бўш вақт дангасалик, танбаллик, боқимандалик, масъулиятсизлик каби иллатларнинг турмуш тарзидан жой олиши билан яқунланади.

Бўш вақтнинг давомийлиги ва мазмуни иш вақтига боғлиқ. Иш вақти самарали ташкил қилинган жамиятда бўш вақт давомийлиги узоқ, мазмуни бой бўлади. Бундай вазиятда у инсон турмуш тарзининг муҳим томонига айланади. Аксинча, жамиятда иш вақтига оқилона муносабат етишмаса, бўш вақтнинг турмуш тарзини белгилашдаги аҳамияти заифлаша боради. Айни пайтда бўш вақтнинг ҳам иш вақтига таъсири мавжудлигини қайд қилмоқ даркор. Инсоннинг бўш вақти мазмунли ўтса, давомли бўлса, унинг меҳнати ҳам самарали бўлади. Қисқа муддат давом этган, мазмуни саёз бўш вақти нафақат инсон меҳнат фаолиятини, балки бутун бошли турмуш тарзини ҳам ўзгартириб юбориши мумкин.

Турмуш тарзи юқорида тилга олинган элементларнинг мураккаб комбинациясидан таркиб топади. Бу комбинация табиати турмуш тарзининг характерини белгилаб беради. Агар таркибий элементлар умумий ҳолда ижобий, позитив табиатга эга бўлса, инсонда соғлом турмуш тарзи қарор топади. “Соғлом турмуш тарзи – инсон ҳаёти ва фаолияти сифатини оширишнинг муҳим омили, унинг ўз функцияларини тўлақонли бажариши, ижтимоий ҳаётда фаол иштирок этишига замин ҳозирлайдиган ўзига хос асос, негиздир.” [Худойбердиев Д. Ёшлар истеъмолчилик хулқи: мазмуни ва шакллари, ўзгариши сабаблари ва оқибатлари.- Қарши: Фан ва таълим, 2021.- Б.123.]. Аксинча, мазкур таркибий элементлар йиғиндиси салбий, негатив контекстни келтириб чиқарса, носоғлом турмуш тарзи вужудга келади. Носоғлом турмуш тарзи ҳаётий фаолият сифатини оширишга, инсоннинг ижтимоий фаолиятини такомиллаштиришга, ўз функцияларини самарали бажаришга хизмат қилмайди.

Хуллас, турмуш тарзи анча мураккаб таркиб ва характерга эга. Айни пайтда турмуш тарзини бир неча ракурсда ўрганиш ва таснифлаш мумкинлигини ҳам эътироф этиб ўтмоқ лозим. Жумладан, турли цивилизацияларнинг инсон ҳаётий фаолиятига таъсири ҳақида гап кетганда одатда шарқона ва ғарбона турмуш тарзи тилга олинади. Шарқона турмуш тарзи деганда кишиларнинг Шарқ қадриятлари ва жамоавийлик тамойилларига асосланган хулқ-атвори ва муомаласи назарда тутилади. Ундан фарқли ўлароқ, ғарбона турмуш тарзи Ғарб цивилизацияси тараққиёти натижасида юзага келган норма ва қадриятлар, хусусан индивидуаллик тамойилларига таянади.

Ҳам шарқона, ҳам ғарбона турмуш тарзи шу цивилизациялар негизда тарихан шаклланган миллатларнинг турмуш тарзларига таснифланади. Шу нуқтаи назардан фикрлаганда, миллий турмуш тарзи – Шарқ ёки Ғарб цивилизациялари таъсирида бунёд бўлган турмуш тарзининг конкрет ифодасидир. У муайян жамиятда қарор топган ижтимоий хулқ-атвор ва шахслараро муносабатлар нормаларини англатади.

Ўз навбатида, миллий турмуш тарзи ҳам турли шаклларга эга. Бу ўринда, масалан, шу миллатга мансуб ижтимоий гуруҳлар, табақалар, синфлар турмуш тарзи ҳақида гапириш мумкин. Ёшлар турмуш тарзи ана шундай шакллардан биридир. Ижтимоий гуруҳлар турмуш тарзида умумийлик ва хусусийлик диалектикаси ёрқин намоён бўлади. Бир томондан, у умумийликка (миллий турмуш тарзига) хос бўлган хусусиятларни ўзида мужассам қилади. Иккинчи томондан эса, ҳар бир ижтимоий гуруҳ турмуш тарзи хусусий, фақат шу гуруҳ вакиллари ҳаётий фаолиятига хос бўлган жиҳатлардан таркиб топади. Бироқ қайси субъектнинг турмуш тарзи хусусида гап кетмасин, у биз юқорида баён этган элементлардан таркиб топади.

Турли объектларга хос бўлган турмуш тарзи мазмуни ва динамикасини ўрганиб боришнинг илмий-назарий аҳамияти катта, албатта. Бундай изланишлар инсон турмуш тарзининг ўзгариши қонуниятларини аниқлаб ва англаб олиш имконини беради. Бироқ турмуш тарзи билан боғлиқ тадқиқотларнинг муҳим амалий жиҳатлари ҳам мавжуд. Турмуш тарзининг тизимли тадқиқ қилиниши қуйидагиларни аниқлаш имконини беради:

- ижтимоий тараққийёт даражасини; турмуш тарзи жамиятнинг ижтимоий-иқтисодий, сиёсий ва маънавий жиҳатдан тараққий топганлигини кўрсатувчи муҳим мезондир. Жамият аъзолари, ижтимоий гуруҳлар, табақалар, синфлар турмуш тарзининг оқилона, оптимал ва соғлом тусга эгаллиги унинг ижтимоий-иқтисодий тараққийёти тўғри йўналишда юз бераётганини англатади. Ҳар қандай ижтимоий тараққийёт ҳам турмуш тарзига оқилона тус беравермайди. Акс ҳолда, бугунги кунда тараққий топган жамиятларда нуқул ижобий турмуш тарзлари ҳукм сурган бўларди. Фақат инсон манфаатларига хизмат қиладиган тараққийёт шакли ва суръатига оптимал турмуш тарзини бунёд этади;

- инсон капитали аҳволини; турмуш тарзи инсон капитали аҳволининг, хусусан унинг билим ва малакалари, жисмоний ва руҳий соғлиғининг муҳим кўрсаткичидир. Кишилар турмуш тарзида позитив элементларнинг кўплиги жамият аъзолари маданий савиясининг баландлигидан, ўзлаштирилган билим ва малакалар турмуш фаровонлигини ошириш йўлида фойдаланилаётганидан, жамиятда соғлом ижтимоий-психологик вазият ҳукм сураётганидан дарак беради. Инсон капитали нотавон аҳволда бўлган жамиятларда позитив турмуш тарзининг шаклланиши қийин кечади;

- “инсон-жамият” муносабатлари характерини; турмуш тарзи инсоннинг жамиятга бўлган муносабатини аён этувчи мезондир. Жамият аъзоларининг турмуш тарзи ижтимоий манфаатларга мос бўлса, бу ҳолат инсоннинг ўзи истиқомат қиладиган жамиятдаги тараққийёт мақсадларини, миллий эҳтиёж ва манфаатларни англаб етганидан ва уни қабул қилганидан, миллий ғоя унинг эътиқодига айланганидан далолат беради. Кишилар турмуш тарзи билан ижтимоий манфаатлар ўртасидаги узилишнинг мавжудлиги, турмуш тарзида ижтимоий манфаатлар ўз ифодасини топмаётганлиги одамларнинг жамиятга ишончи пастлигидан даракдир;

- “жамият-инсон” муносабатлари характерини; турмуш тарзи жамиятнинг инсонга бўлган муносабатини кўрсатувчи мезондир. Инсон ҳуқуқ ва манфаатлари улуғланган, уларни қондиришга хизмат қиладиган ижтимоий механизмлар мавжуд бўлган, турли ижтимоий иллатлар жадал бартараф этиб борилаётган жамиятда кишиларнинг турмуш тарзи ҳам оптимал хусусиятларга эга бўлади. Инсон қандайдир номаълум мақсадларнинг, тор давралар манфаатларини рўёбга чиқаришнинг “мурватига” айланиб қолган, унинг ҳақ-ҳуқуқларининг поймол этилиши одат тусини олган, ижтимоий иллатлар ботқоғига ботиб қолган жамиятда позитив турмуш тарзи мавжуд бўлиши мумкин эмас.

ХУЛОСА

Юқоридаги мулоҳазалардан қуйидаги хулосалар келиб чиқади. Турмуш тарзи – инсоннинг индивидуал ёхуд жамоавий ҳаётий фаолиятининг муайян шаклини ифодаловчи тушунчадир. Инсон ҳаётий фаолиятининг асосий йўналишлари меҳнат жараёнида, жамият ишларида иштирок этиш чоғида, маиший турмушда, кундалик одат ва кўникмалар асосида, бўш вақтда амалга оширилган фаолият турларини ўз ичига олади. Инсон, ижтимоий гуруҳ, табақа, синф, миллат турмуш тарзи ана шу фаолият турларининг муайян конфигурацияларидан таркиб топади. Фаолият турларининг ижобий ёки салбий, прогрессив ёки регрессив характери турмуш тарзининг позитив ёки негатив характерини белгилаб беради.

Библиография

1. Мажидов М.А. Постмодерн жамиятда инсон шахси трансформациясининг ижтимоий-фалсафий муаммолари: Фалс.ф. бўйича фалс.д. дисс. автореф.- Самарқанд: СамДУ, 2021.- Б.14.
2. Арзикулов Р.У. Соғлом турмуш тарзи асослари. Т.; 2005; Бегинин В. Социология образа жизни.- Саратов: Изд. Саратовского университета, 1993;
3. Возмитель А. Образ жизни: концепция, сущность, динамика: Автореф. дисс. на соиск... докт.соц.н.- М.:Институт соц. РАН, 2000

4. Жуманова Ф.У., Назирова Г.К. Мактаб ўқувчиларида соғлом турмуш тарзини ривожлантиришнинг психологик–педагогик омили.// Academic research in educational sciences, 2021, vol. 2, №6.- Pp. 27-32.
5. Putnam, R., *Bowling Alone. The Collapse and Revival of American Community.* Simon and Schuster.- New York, 2000;
6. van Deth, Jan. *Private Groups and Public Life. Social Participation, Voluntary Associations, and Political Involvement in Representative Democracies.*- London: Routledge, 1997;
7. Warner W.K. Problems of participation// *Journal of cooperative extension*, 1965, № 4.- P. 219-228;
8. де Токвиль А. *Демократия в Америке* / Пер. с фр.; Предисл. Гарольда Дж. Ласки.- М.: Прогресс, 1992.
9. Скалабан И.А. Социальное, общественное и гражданское участие: к проблеме осмысления понятий.// *Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология*, 2011, №1.- 130-139-с.
10. Худойбердиев Д. Ёшлар истеъмолчилик хулқи: мазмуни ва шакллари, ўзгариши сабаблари ва оқибатлари.- Қарши: Фан ва таълим, 2021.- Б.122-123
11. Грехнёв В.С. Социальное пространство быта.// *Философия и общество*, 2009, №2. -25-26
12. Қлорабоев У. *Одатнома.*- Т.:Ўзбекистон, 2016.- Б.12.
13. Силко В. Е. Теоретико-методологические подходы к пониманию категории «свободное время».// *Власть и управление на Востоке России*, 2012, №3.- 143-с.

Transliteration

1. Majidov M.A. Socio-philosophical problems of human personality transformation in postmodern society: Fals.f. on fals.d. diss. autoref.- Samarkand: SamDU, 2021.- B.14.
2. Arzikulov R.U. *Basics of a healthy lifestyle.* Т.; 2005; Beginin V. *Sociology obraza jizni.*- Saratov: Izd. Saratov University, 1993
3. Vozmitel A. *Image quality: concept, sustainability, dynamics:* Autoref. diss. na soisk... dokt.sots.n.- М.: Institute of Sots. RAN, 2000
4. Jumanova F.U., Nazirova G.K. Psychological-pedagogical factors of development of a healthy lifestyle among schoolchildren.// *Academic research in educational sciences*, 2021, vol. №6.- Pp. 27-32.
5. Putnam, R., *Bowling Alone. The Collapse and Revival of the American Community.* Simon and Schuster.- New York, 20
6. van Deth, Jean. *Private Groups and Public Life. Social Participation, Voluntary Associations, and Political Involvement in Representative Democracies.*- London: Routledge, 1997;
7. Warner W.K. Problems of participation// *Journal of cooperative extension*, 1965, №. 4.- P. 219-228;
8. Warner W.K. Problems of participation// *Journal of cooperative extension*, 1965, №. 4.- P. 219-228;
9. de Tocqueville A. *Democracy v America* / Per. fr.; Predisl. Dj in Harold. Laski.- М.: Progress, 1992.
10. Scalaban I.A. *Sotsialnoe, obshchestvennoe i grajdanskoe uchastie: k probleme osmysleniya ponyatij.*// *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Philosophy. Sociology. Political Science*, 2011, № 1. - p. 130-139.
11. Khudoyberdiev D. *Youth consumer behavior: content and forms, reasons and consequences of change.*- Against: Фан ва таълим 2021.- B.122-123
12. Grekhnyov V.S. *Sotsialnoe prostranstvo byta.*// *Filosofiya i obshchestvo*, 2009, #2. -25-26
13. Khloraoboev U. *Ordinance.*- Т.:Uzbekistan, 2016.- P.12.
14. Silko V. E. *Teoretiko-metodologicheskie podkhody k ponimaniyu category «free time».*// *Vlast i upravlenie na Vostoke Rossii*, 2012, №3.- p. 143.

FALSAFA VA HAYOT XALQARO JURNAL

2 MAHCUS SON

ФИЛОСОФИЯ И ЖИЗНЬ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР 2

PHILOSOPHY AND LIFE INTERNATIONAL JOURNAL
SPECIAL ISSUE 2

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000